

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Melo, F. L. N. B., & Soares, A. M. J. (2025). Ecofarming: A gamified simulation for teaching sustainable entrepreneurship in Brazilian biomes. *Revista de Administração Contemporânea*, 29(1), e240218. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2025240218.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Melo, F. L. N. B., Soares, A. M. J., Oliveira, M. A., & Silva, S. S. (2025). Peer review report for: Ecofarming: A gamified simulation for teaching sustainable entrepreneurship in Brazilian biomes. *RAC. Revista de Administração Contemporânea*. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15007125>

REVIEWERS:

- Murilo Alvarenga Oliveira (Universidade Federal Fluminense, Brazil)
- Sheila Serafim da Silva (FIA Business School, Brazil)

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer: Murilo Alvarenga Oliveira
Date review returned: September 14, 2024
Recommendation: Major revision

Comments to the authors

O(s) autor(es) do estudo descrevem uma proposta de tecnologia de aprendizagem que integra gestão, empreendedorismo e sustentabilidade, temas essenciais na formação profissional e social dos estudantes. Deve-se destacar a qualidade e o

potencial do projeto, mesmo que ainda na fase do Design. Percebe-se o esforço na concepção de um artefato com abordagem inovadora e um planejamento coerente com o desafio de criação da tecnologia de aprendizagem. A dedicação e o cuidado investidos em cada detalhe refletem o compromisso com o rigor e relevância. Assim, os comentários aqui apresentados têm a intenção de contribuir para o avanço da proposta e os benefícios potenciais que o projeto pode promover para área de educação empreendedora.

A análise do artigo está organizada em quatro partes consideradas importantes para melhorias:

1. Posicionamento conceitual da proposta
2. Reforço na validade de face da proposta
3. Delimitação de aplicação ao ensino médio
4. Desenvolvimento e as etapas da avaliação do modelo

1. Posicionamento conceitual da proposta

Percebe-se um uso indiscriminado dos termos que envolvem a proposta de uma “simulação gamificação”. A proposta mistura elementos de uma simulação (processamento de decisões), com jogos de forma geral e a própria gamificação. Esses métodos de aprendizagem podem coexistir, contudo harmonizar essa integração é muito relevante para compreensão da proposta da ECOFAMRMING – Uma sugestão [1]. Um caminho coerente seria ter uma teoria de base, como por exemplo a [2] ELT (Experiential Learning Theory) ou Active Learning ou [3] e [4] Game Based Learning, indicando onde a gamificação se posiciona e se a mesma pode ser considerada uma abordagem metodológica ou método ativo, pois apesar de sutil, há diferenças na amplitude de aplicação, abordagem é mais ampla e envolve um conjunto de métodos com certa similaridade, já um método é mais específico e como determinados objetivos de aprendizagem.

Sugestões de literatura:

- [1] Greco, M., Baldissin, N., & Nonino, F. (2013). An Exploratory Taxonomy of Business Games. *Simulation & Gaming*, 44(5), 645-682. <https://doi.org/10.1177/1046878113501464>
- [2] Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2009). The Learning Way: Meta-cognitive Aspects of Experiential Learning. *Simulation & Gaming*, 40(3), 297-327. <https://doi.org/10.1177/1046878108325713>
- [3] Karagiorgas, D. N., & Niemann, S. (2017). Gamification and Game-Based Learning. *Journal of Educational Technology Systems*, 45(4), 499-519. <https://doi.org/10.1177/0047239516665105>
- [4] Dah, J., Hussin, N., Zaini, M. K., Isaac Helda, L., Senanu Ametefe, D., & Adozuka Aliu, A. (2024). Gamification is not Working: Why? *Games and Culture*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/15554120241228125>

2. Reforço na validade de face da proposta

O estudo sendo uma proposta pode estar suportado num processo de validade de face. Esse modelo ainda que conceitual pode trazer boas contribuições, quando respaldado pela literatura e estudos empíricos que inspiram a proposta.

Esse processo de validação do escopo é aplicável na validação de tecnologias educacionais. Os estudos utilizam metodologias rigorosas para garantir que as tecnologias desenvolvidas sejam eficazes e seguras para o uso educacional. A revisão de escopo é uma abordagem comum, onde se mapeia o processo de validação utilizando referências metodológicas reconhecidas.

As revisões de literatura ou revisão do escopo do campo de estudo existem e podem ser mais bem exploradas para a validade de face do modelo conceitual. Cabe destaque para os estudos apresentados como: agricultura e sustentabilidade

(Basso et. al. 2024), bioeconomia (Bugge et. al., 2016), jogos em agricultura (Loboguerrero & Osgood, 2002), gamificação (Liu & Wang, 2019), gamificação em agricultura (Oberoi et. al., 2023), educação na agricultura (Xu et. al., 2023).

Como sugestão pode ser criada uma subseção ao final da fundamentação teórica que estabeleça a validade de face da proposta informando as oportunidades geradas e as lacunas a serem preenchidas (pode se basear na tabela 1)

3. Delimitação de aplicação ao ensino médio

No início do texto não fica claro que a EcoFarming será direcionada para o ensino médio, isso acontece, ainda que de forma tímida na metodologia. Essa delimitação é importante, pois deve-se se levar em consideração as diretrizes da Nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino médio ao tratar sobre o ensino do empreendedorismo.

Seria importante justificar a posição em prol da educação empreendedora, levantando estudos que analisam a opinião dos diversos atores envolvidos, como por exemplo os estudantes, uma sugestão seria o estudo [5] e correlatos.

Confrontando estudos contrários para responder as críticas estabelecidas, como as reformas educacionais no ensino médio, orientadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pelo Novo Ensino Médio, alteram as possibilidades de educação integral no ensino médio. Que segundo críticos as legislações recentes relativas a políticas de empreendedorismo estaduais modificam o projeto de educação pública, apontando para um novo ethos educacional voltado para atender à lógica do desemprego, da precarização, da robotização e da uberização do trabalho na era do capital improdutivo [6]. Assim como argumentos que a nova BNCC se concretiza como instrumento da atual ofensiva neoliberal na educação, refletindo uma educação fragmentada, economicista e tecnicista com o ideário A proposta neoliberal de educação para o empreendedorismo é analisada como uma forma de materialização do projeto societário nas políticas de educação básica pública no Brasil [7].

Sugestões de literatura:

[5] Pereira, J. A., Fabrício, J. dos S., Lopes, L. da S., & Steiner Neto, P. J. (2024). EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ENSINO MÉDIO: PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DO PARANÁ EM RELAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO. *Revista Gestão E Desenvolvimento*, 21(1), 72–94. <https://doi.org/10.25112/rgd.v21i1.3312>

[6] Costa, Marilda de Oliveira, & Caetano, Maria Raquel. (2021). UM NOVO ETHOS EDUCACIONAL NO ENSINO MÉDIO: da formação integral ao empreendedorismo. *Revista Exitus*, 11, e020179. Epub 26 de mar o de 2022. <https://doi.org/10.24065/22379460.2015v1n1id1655>

[7] Peronil, Vera Maria Vidal, Caetano, Maria Raquel, & Valim, Paula de Lima. (2021). Neoliberalismo e Neoconservadorismo nas políticas educacionais para a formação da juventude brasileira. *Jornal de Políticas Educacionais*, 15, e82294. Epub 01 de dezembro de 2021. <https://doi.org/10.5380/jpe.v15i0.82294>

4. Desenvolvimento e as etapas da avaliação do modelo

O método de desenvolvimento (proposta de solução) usando a DSR é coerente, contudo, pode ser organizada em sua concepção. Os principais pontos de atenção envolvem os ciclos indicados de Relevância, Rigor e Design, as arguições são:

No ciclo da Relevância sugere-se fornecer lastro com algumas referências ou fatos de que há contexto escassez de estudos que não tratam o local brasileiro, como biomas específicos, climas e contexto geográfico geral no ensino médio (página 9).

No ciclo do Rigor sugere-se que o modelo conceitual deve ser mais bem descrito, explorando a validade de face. A tabela 2 é muito importante para realizar essa explicação e o que há nela são muito mais do que requisitos. Essa é a parte do estudo que precisa de maior atenção. E que a revisão do escopo serve para o levantamento dos problemas e que isso se aproxima a fase de ideação da proposta, pois não ficou claro a inclusão da ideação, como esse processo foi incorporado a DSR.

Ainda neste ciclo, uma ação que reforça a preocupação com a avaliação sistemática e que é pouco explorada é o processo com os especialistas membros do projeto. Aqui cabe detalhar a competências dos profissionais e aplicar técnicas de pesquisa qualitativa (ex. grupo de foco, design thinking etc.), uma sugestão pode ser o texto [8].

No ciclo do Design, cabe considerar uma combinação entre a DSR e a arquitetura do desenvolvimento de jogos para aderência as fases da concepção do artefato com a ciência que envolve seu planejamento, para essa aderência sugere-se textos aplicados aos critérios de avaliação de modelos de jogos e a estrutura para aplicação, com sugestão textos como [9] e [10].

Em termos específicos a contribuição para avanços pode apresentar os critérios que serão usados para garantir a eficácia do modelo conceitual da plataforma EcoFarming quanto a qualidade dos atributos ou funcionalidades dos seus elementos constituintes, cabe a sugestão do texto [11] e os procedimento que serão usados para testar a validade técnica do sistema numa versão de teste, permitindo a sugestão do texto [12].

Sugestões de literatura:

[8] All, A., Castellar, E. P. N., & Van Looy, J. (2015). Towards a conceptual framework for assessing the effectiveness of digital game-based learning. *Computers & Education*, 88, 29-37. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.04.012>

[9] Wijse-van Heeswijk, M., Kriz, W.C. (2023). Design Science Perspective on Formative Evaluation in Simulation Games. In: Angelini, M.L., Muñiz, R. (eds) *Simulation for Participatory Education*. Springer Texts in Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21011-2_7

[10] Klabbers, J. H. (2018). On the Architecture of Game Science. *Simulation & Gaming*, 49(3), 207-245. <https://doi.org/10.1177/1046878118762534>

[11] Kriz, W. C., & Hense, J. U. (2006). Theory-oriented evaluation for the design of and research in gaming and simulation. *Simulation & Gaming*, 37(2), 268-283. <https://doi.org/10.1177/1046878106287950>

[12] Gold, S. C., & Wolfe, J. (2012). The Validity and Effectiveness of a Business Game Beta Test. *Simulation & Gaming*, 43(4), 481-505. <https://doi.org/10.1177/1046878111431868>

Para que os ajustes e considerações possam ser realizadas, algumas partes do texto podem ser resumidas e até suprimidas, não pela importância, mas sim pelo momento de apresentação da proposta que está da fase da ideação e não no produto minimamente viável. Seriam as seguintes:

Na página 11. O Índice de Economia Limpa (IEL) é coerente se baseado na DEA e interessante, mas no momento do projeto é adequado se concentrar na comprovação da relevância e para fins da quantidade de conteúdo pode ser suprimido.

Entre as páginas 14 e 18 que trata dos parâmetros e ciclos do jogo podem ser resumidas com menos detalhes para as fases do setup e simulação e destacando mais a estrutura da proposta da plataforma EcoFarming considerando as sugestões da parte quatro deste parecer.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: No

Is adequate reference made to other work in the field?: No

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable).: None.

Rating:

Interest: 2. Good

Quality: 3. Average

Originality: 1. Excellent

Overall: 2. Good

Reviewer 2 report

Reviewer: Sheila Serafim da Silva

Date review returned: September 30, 2024

Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

O estudo tem grande potencial, mas algumas sugestões são fornecidas para melhorar o impacto e a contribuição na área.

RESUMO: O resumo está claro e conciso e atende ao propósito de um artigo. Embora a motivação seja clara, o problema poderia ser melhor detalhado. Por que é necessário capacitar as pessoas para adotarem melhores práticas produtivas? Pense nos prejuízos ou consequências se isso não for feito. Uma dúvida que surge também no resumo é quem é o principal leitor do estudo. O objetivo do estudo poderia ir além de apresentar uma proposta de simulação. Observe que na Figura 2 (já no desenvolvimento) são apresentados testes, ajustes, avaliação e melhorias do simulador, o que indica que poderia ir além de apresentar a simulação do EcoFarming. Avalie se os resultados alcançados não são maiores que o prometido. Os resultados, por sua vez, apresentados no resumo revelam pouca contribuição.

INTRODUÇÃO: o estudo apresenta um bom contexto com dados do setor agrícola local e boas justificativas para estudar a capacitação de profissionais no setor agrícola, todavia, o problema ainda não está claro. Seria importante dar um "passo atrás" entre o contexto e a justificativa para explicar o motivo de se estudar a capacitação e com simulação, dado que apresentá-la é o objetivo do estudo. Reforço, portanto, que as justificativas são bem feitas, precisando reforçar apenas o problema. É mérito do estudo a narrativa e o diálogo entre os autores (relevantes e atuais).

DESENVOLVIMENTO: O referencial teórico é adequado e sucinto, abordando os temas-centrais que são o empreendedorismo e o contexto agrícola e a simulação. Todavia, é importante deixar claro os conceitos de simulação, gamificação, artefato e jogos. Por vezes são usados como sinônimos e não necessariamente são. Recomendo que o(s) autor(es) dêem atenção especial ao termo gamificação. O contexto no qual o(s) autor(es) ou fontes usadas definem os conceitos deve ser considerado. Os quadros apresentados sintetizam muito bem os termos-chave e os estudos aplicados, especialmente, no agronegócio sustentável.

METODOLOGIA: verificar o termo "iterativo". A figura 3 - modelo de pesquisa apresenta muito bem o que poderia ser o problema do estudo. É uma ótima síntese do estudo e deve ser mantida. O que se apresenta nessa figura como "avaliação" poderia complementar o resumo, especialmente, na parte metodológica. Assim como o uso do DEA poderia ser mencionado no resumo. A Tabela 2 na verdade é uma figura ou quadro. É um pouco extensa e precisa ser melhor contextualizada (ou mesmo excluída).

RESULTADOS: Três preocupações recaem sobre este estudo. A primeira, já mencionada, é a necessidade de maior clareza do problema de pesquisa e alinhamento do objetivo geral. A segunda é se o foco é a simulação ou o caso (empreendedorismo agrícola sustentável). Isso é importante para melhor alinhamento do contexto que por sua vez está voltado para o caso e não para o que parece ser o foco desenvolvido que é a simulação e seu passo a passo. A terceira questão que chama a atenção é se foram realizados testes e avaliações da simulação por que não ir além de apresentar um passo a passo e promover a discussão para a questão educacional e para o uso do método? Percebo que embora o estudo tenha muito mérito e seja muito rico, carece de um alinhamento do discurso. É importante reorganizar o foco e a história. O(s) autor(es) tem conteúdo suficiente e interessante para rever a narrativa. É mais uma questão de organização que de produção ou revisão de conteúdo. Isso retoma uma das primeiras questões levantadas neste estudo que foi quem é o leitor principal? Empreendedor do setor agrícola? Professor? Pesquisador? Praticante? Educador que usa (ou não) jogos e simulação?

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O contexto é muito direcionado ao tema do caso, mas as contribuições e o desenvolvimento para o método (com uso de simulação).

Apesar das sugestões, o estudo tem muito potencial e mérito e merece atenção especial do(s) autor(es) para publicação de um bom trabalho desenvolvido e que tem muito a contribuir com diversos stakeholders.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: No

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: No

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: Nenhum.

Rating:

Interest: 2. Good

Quality: 2. Good

Originality: 3. Average

Overall: 2. Good

Authors' Responses

Caro editor,

Obrigado pela sua colaboração e encaminhamentos.

Gostaríamos de agradecer a todos os comentários valiosos fornecidos pelos revisores. Consideramos todos os comentários e respondemos a cada um deles.

- Na fundamentação teórica (2. Governança e apropriação de renda) são utilizadas fontes mais antigas, importantes igualmente, mas me parece que carece de fontes atualizadas para melhorar a discussão.

Foram adicionadas referências mais atuais a saber:

Meirelles de Souza Filho, H., & Varella Miranda, B. (2019). Asset specificity, intensity of coordination, and the choice of hybrid governance structures. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 9(2), 139-158.

Menard, C.; Saes, M.S. M.; Rossignolo, V. L. S. S.; Raynaud, E. *Challenges to Economic organization: Plural Forms*. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 1. 272p.

Mesquita, L. F., Saes, M. S. M., Lazzarini, S. G., & Pongeluppe, L. S. (2021). Can trust induce vertical integration? An experimental study of buyer–seller exchanges with distinct competencies and specific investments. *Industrial and Corporate Change*, 30(3), 778-798.

Colli-Silva, M.; Richardson, J. E.; Michelangeli, F.; Pirani, J. R. (2024). Expanding the cacao group: three new species of *Theobroma* sect. *Herrania* (Malvaceae: Byttnerioideae) from the Western Amazon Basin. *Kew Bulletin*, 79(110), 571-582. <https://dx.doi.org/10.1007/s12225-024-10171-x>

Bragelien, I., & Impink, J. (2014). Relationship-Specificity, Bargaining Power, Growth, and Firm Performance. NHH Dept. of Business and Management Science Discussion Paper, (2014/4).

Schnaider, P. S. B., Saes, M. S. M., & Raynaud, E. (2022). It takes two to tango: combining asset specificity and uncertainty to explain the diversity of plural forms. *International Food and Agribusiness Management Review*, 25(2), 311-328.

- Metodologia – na descrição do segundo caso estudado, senti falta da identificação dos municípios ou comunidades abrangidas e também deixar mais claro quais as temáticas que seriam trabalhadas na análise dos dados.

Adicionamos uma tabela que apresenta previamente os temas e subtemas destacados que serão apresentados nos resultados.

- Resultados/Discussão – o relato dos achados da pesquisa é bom, todavia senti falta da apresentação de dados processados pelo software utilizado, mais trechos/recortes das entrevistas, discutindo diferentes contrapostos. Eles estão mais presentes no item 4.2 e 4.2.1, mas nos demais falta trazer trechos para discussão. Outro ponto é fazer discussão dos achados da pesquisa com outros estudos e dados secundários. Isso aparece em alguns momentos, mas utiliza referências mais antigas, como na fundamentação teórica os dados. Caso não tenha produções mais atuais, cabe a análise do porquê isso ocorre.

Incluimos novos trechos/recortes de entrevistas nos resultados bem como referencias mais atuais.

- As considerações finais apresentam uma síntese dos resultados e as implicações do estudo, penso que deveria ser incluído as limitações do estudo e sugestões de trabalhos futuros.

Adicionamos 02 novos parágrafos de conclusões, onde indicamos as limitações deste estudo e novas possibilidades para estudos futuros.

Enviamos uma versão com marcações e uma versão consolidada sem marcações.

Esperamos ter atendido todos os comentários dos revisores e nos mantemos prontificados para atender qualquer nova modificação necessária.

Com os melhores cumprimentos,

ROUND 2**Reviewer 1 report**

Reviewer: Murilo Alvarenga Oliveira

Date review returned: November 28, 2024

Recommendation: Accept

Comments to the authors

Reviewer 1 recommended the approval of the article without adding any comments.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Not applicable

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: None.

Rating:

Interest: 1. Excellent

Quality: 2. Good

Originality: 3. Average

Overall: 2. Good

Reviewer 2 report

Reviewer: Sheila Serafim da Silva

Date review returned: November 2, 2024

Recommendation: Accept

Comments to the authors

O objetivo foi claramente revisado e o problema foi melhor explicitado na introdução. Alguns conceitos que antes estavam confusos agora foram devidamente esclarecidos. Concordo com a manutenção da tabela, considerando as regras da revista. O procedimento metodológico foi aprimorado, ficando mais claro e detalhado para aqueles que desejam replicar a pesquisa.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: None.

Rating:

Interest: 2. Good

Quality: 2. Good

Originality: 3. Average

Overall: 2. Good